

REVMATOID ARTRIT. KLINIKASI VA DAVOLASH.

Oltiboyeva Kumushoy

Alfraganus Universiteti

Davolash yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17321562>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola suyaklarda revmatoid artrit kasalligi haqida bo'ladi. Uning kelib chiqish sabablari, rivojlanish mexanizmi (patogenezi), erta tashxis usullari va shoshilinch tibbiy yordam choralari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada kasallikni oldini olish, zamonaviy davo yondashuvlari va profilaktikaning ahamiyati ham yoritilgan. Maqsad– revmatoid artritni erta aniqlash va o'z vaqtida yordam ko'rsatishning hayot uchun naqadar muhimligini tushuntirishdir.

Kalit so'zlar: Revmatoid artrit, allergoseptik sindrom, Felti sindromi, Stil sindromi, BYQD, gepatomegaliya.

Revmatoid artrit– biriktiruvchi to'qimalarning surunkali tizimli autoimmun yallig'lanish kasalligi bo'lib, asosan, periferik bo'g'imlarning avj olib boruvchi eroziv– destruktiv poliartriti ko'rinishida kechadi. Kasallik ko'p tarqalgan bo'lib, ko'pincha nogironlikka olib keladi. Aholi urtasida uchrashi 0.5-0.9% tashkil qiladi va poliklinikaga murojaat qilgan revmatoidli artritga chalingan bemorlarning 21.5% nogironlar bo'lib, 28.6% esa uzoq vaqt davomida mehnatga layoqatsizlik varaqasida bo'ladi. Hozirga qadar revmatoid artrit rivojlanishiga sabab bo'lgan yagona etiologik omil topilmagan. Shuning uchun JSST ishchi guruhi yig'ilishida revmatoid artritni nomalum etiologiyali surunkali tizimli kasallik deb aniqlik kiritilgan.

Zamonaviy tamoyillarga binoan, revmatoid artrit patogenezi asosida immunpatologik, aniqrog'i, autoimmun jarayonlar yotadi. Bunda yetakchi nuqta bo'g'imni tashkil qiluvchi-sinovial qobiq, sinovial suyuqlik hamda bo'g'im tog'ay qismi hisoblanadi va quyidagilar undan dalolat beradi:

1. Shikastlangan to'qimalardagi gistologik o'zgarishlarning immun(steril) yallig'lanish ko'rinishlari bilan o'xshashligi:
2. Antimikrob davoning samarasizligi, aksincha, immun tizimga ta'sir ko'rsatuvchi vositalarning ishonchli samara berishi:
3. Aksariyat bemorlar qonida revmatoid omilning mavjudligi.

Asosiy qism: Ko'pincha kasallik o'tkir yoki o'tkir osti ko'rinishda boshlanadi. Odatda, avval qo'l va oyoq proksimal falangalararo bo'g'imlari simetrik shikastlanishi kuzatiladi. Keyinchalik boshqa yirik-bilak-kaft, boldir-tovon va nihoyat, tizza, yelka, tos-son bo'g'imlari ham qo'shiladi. ba'zan xastalik yirik bo'g'imlar shikastlanishi bilan ham boshlanishi mumkin. Bo'g'imlarning

ITALY

ITALY

birmuncha shishishi, mahalliy harorat oshishi, giperemiya, paypaslaganda og'riq aniqlanadi.

Allergoseptik sindromi gektik shakldagi isitmalash asosida yirik bo'g'imlardagi turg'un artralgiya, teridagi toshmalar, aksariyat hollarda, yurak (miokardit, perikardit) yoki o'pkaning (pnevmonit) shikastlanishi, ba'zan bir oz ekssudatsiya belgilari, rentgenda osteoporoz, qon tahlilida giperleykositoz ($<27 \times 10^9/1$), ECHT keskin oshishi bilan kechadi.

Felti sindromi– 40-60 yoshdagi aholi orasida ko'proq uchraydi. aksariyat hollarda, u o'tkir isitmalash, revmatoid artritga xos poliartrit, splenomegaliya, limfadenopatiya, leykopeniya (neytropeniya, ba'zan kuchli gepoxrom kamqonlik) kabi belgilar bilan kechadi. Ayrim hollarda gepatomegaliya, tananing ochiq sohalarida pigmentatsiya dog'lari, revmatoid tugunchalar, polineyropatiya, o'pkada diffuz fibrozli jarayon rivojlanishinmumkin. Barcha bemorlarda umumiy holsizlik, tana vaznining kamayishi, mushaklar atrofiyasi kuzatiladi.

Stil sindromiga o'tkir kechishi, bir vaqtning o'zida katta va kichik bo'g'imlar hamda umurtqa pog'onasi shikastlanishi, bo'g'imlarda kuchli og'riq, ekssudatsiya, keyinchalik ularning deformatsiyasi, yuqori isitmalash, yuz, qo'l-oyoq va tanada polimorf toshmalar, limfadenopatiya (limfa tugunlari qattiq, og'riqsiz, harakatchan, kichik yong'oq yoki olcha kattaligida), splenomegaliya, umumiy ahvolning yomonlashishi (tana vaznining kamayishi, kamqonlik, uzoq vaqt davom etuvchi isitmalash) xos. Keyinchalik tana harorati pasayib toshmalar yo'qoladi, lekin ichki a'zolarining shikastlanish belgilari (perikardit, kardit, nefrit, poliserozit) paydo bo'ladi.

RA tashxisi kasallikning klinik belgilari namoyon bo'lmagan ilk (ekssudativ) davrida murakkab bo'ladi. Faqat kaft-lang, proksimal falangalararo va kaft langa bo'g'imlarini qamrab olgan klinik shakli simmetrik poliartritdagina unga erta shubha qilinadi va yetarli darajada tasdiqlanadi.

Revmatoid artritda bo'g'imlar funksional holatining yetishmovchilik darajasi:

1. 1-darajali funksional yetishmovchilik. Bemorning odatiy mehnat bilan shug'ullanishiga imkon beradigan harakatlarning yengil chegaralanganligi, ya'ni kasbiy mehnat faoliyati yo'qolmagan.

2. 2-darajali funksional yetishmovchilik. Harakatlar sezilarli chegaralangan, bemor kasbiy faoliyatini yo'qotgan, shuningdek, o'z-o'ziga xizmat qilish imkoniyati ancha cheklangan.

3. 3-darajali funksional yetishmovchilik. Bo'g'implar harakatchanligining cheklanganligi yoki butunlay yo'qolganligi, o'z-o'ziga xizmat qilish imkoniyati yo'q.

Revmatoidli artritni davolash dorilarsiz, dorilar, ortopedik muolaja usullari va tibbiy tiklash tadbirlarini o'z ichiga qamrab oladi. Unga chalingan bemorlarni davolashdan asosiy maqsad quyidagilardan iborat:

1. Kasallik belgilarini bartaraf etish, klinik remissiyaga yoki kasallikning past faolligiga erishish.
2. Bo'g'implardagi o'zgarishlar va funksional buzilishlarni to'htatish
3. Bemorlar hayot faoliyatini yaxshilash va mehnatga layoqatligini saqlash

Kasallikni sekinlashtiruvchi dori vositalariga: Metotreksat eng samarali va ko'p qo'llaniladi, Sulfasalazin, Leflunomid, Hidroksiloksozin bular 2-3 oyda ta'sir qiladi. Doimiy qabul qilish kerak. shuningdek biologik dorilar ham nor bo'lib bularga – TNF blokatorlar Adalimumab, Etanercept, Tocilizumab, Rituximab, Abatacept bular tez ta'sir qiladi, bo'g'implarni shikastlanishdan himoya qiladi.

Xulosa: Revmatoid artrit (RA)– bu surunkali, avtoimmun tabiatga ega bo'lgan bo'g'im kasalligi bo'lib, u asosan bo'g'implarni simmetrik tarzda zararlaydi va yallig'lanish, og'riq hamda harakatning cheklanishiga olib keladi. Kasallikni erta aniqlash, tezkor tibbiy yordam ko'rsatish va zamonaviy davolash usullarini qo'llash orqali minglab hayotlarni saqlab qolish mumkin.

Shuningdek, aholini RA ga e'tiborini oshirish va profilaktik tadbirlarni kuchaytirish infarkt ko'tsatkichlarini sezilarli kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Gadayev, "Ichki kasalliklar", Toshkent, 2023
2. N.A.Abdurahmonov, "Ichki kasalliklar propedevtikasi", Toshkent, 2019
3. SH.Karimova, "Farmakologiya", Toshkent, 2022

